

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ ЗА РУБЕЖОМ

Хикматов Немат Джураевич

Самостоятельный исследователь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14893732>

Аннотация: в статье рассматриваются такие категории, как «блокчейн» и «майнинг», а также проблемы правового регулирования криптовалют и токенов как в России, так и за рубежом. Исследование представляет собой одно из первых экономико-правовых исследований в данной области.

Ключевые слова: криптовалюта, блокчейн, майнинг, биткоин, валюта.

В мире криптовалюты нигде не признаны в качестве полноценной валюты. Сложность технологии, особенно в вопросах контроля, заставляет правительства разных стран либо игнорировать существование биткоина и его аналогов, либо придавать им промежуточный статус.

Рассмотрим текущую ситуацию с государственно-правовым регулированием криптовалют в мире. На сегодняшний день только группа KPMG представила достаточно интересный обзор законодательства в этой сфере. Однако другие полноценные исследования по данной теме пока отсутствуют. Стоит отметить, что сам обзор уже устарел, так как включает информацию только на ноябрь 2017 года, а с тех пор ситуация значительно изменился.

Следует отметить, что в обзор были включены только те страны, где существует хотя бы минимальное правовое регулирование обращения криптовалют (их насчитывается чуть больше 30). Однако те государства, где хотя бы на базовом уровне решены основные правовые вопросы, можно пересчитать на пальцах.

Тем не менее, из обзора видно, что в основном государства фокусируются на регулировании фискальной стороны криптовалют: они решают вопросы торговли на биржах и специфику налогообложения криптовалютных операций.

Из обзора также следует, что в странах с в целом позитивным отношением правительств и финансовых регуляторов к криптовалютам все равно существуют различные запреты или ограничения в той или иной форме.

Оценка возможностей и особенностей правового регулирования криптовалют в конкретной стране усложняется еще и глобализованностью современного мира.

К примеру, в странах, таких как Вьетнам, Бангладеш, Боливия и Эквадор, криптовалюта официально запрещена¹. Тем не менее, несмотря на запреты, несколько крупнейших мировых компаний, включая Microsoft, признали биткоины как средство расчета, и они ведут свою деятельность в том числе и в этих странах.

В некоторых странах криптовалюты официально разрешены, при этом их приравнивают к товарам или инвестиционным активам, рассматривая как расчетную денежную единицу или платежное средство. В других странах они запрещены, и за их использование предусмотрены штрафы или уголовная ответственность. Чтобы

¹ Qiwi начала разработку собственной криптовалюты. URL: <http://lenta.ru/news/2015/09/16/qiwi/>

разобраться в этой проблеме, рассмотрим несколько «знаковых» стран, начиная с тех, где действуют запреты.

Так, с 1 января 2018 года в Вьетнаме вступило в силу решение Государственного банка Вьетнама (SBV), запрещающее эмиссию и использование незаконных платежных средств, включая биткоин и другие цифровые валюты. Это решение поставило биткоин-энтузиастов под угрозу уголовного преследования, а также они могут быть оштрафованы на сумму от 150 до 200 миллионов донгов (около \$8900) за операции с криптовалютой².

Ситуация с криптовалютами в Китае вызывает определенные противоречия. В период с 2009 по 2012 годы власти не мешали торговле биткоином, и она активно развивалась. Более того, поступали сообщения, что крупнейшая китайская биткоин-биржа готовилась выйти на японский рынок³.

Однако в конце 2013 года Народный банк Китая запретил финансовым учреждениям проводить операции с биткоинами, а также начал блокировать счета компаний, занимающихся криптовалютной деятельностью⁴.

В дальнейшем в стране был введен запрет на ICO. СМИ сообщили, что налоговые органы проверили 60 платформ, через которые проводился сбор средств в криптовалюте. В ходе проверки госрегуляторы выявили финансовые нарушения среди организаций и частных лиц, участвующих в ICO⁵.

В Китае криптобиржи были официально запрещены, но это не остановило торговлю криптовалютами. После введения запрета китайские граждане не оставили биткоины: в стране появились несколько внебиржевых пиринговых платформ, на которых активно ведется торговля без участия посредников. Кроме того, жители Китая начали новый вид туризма — поездки в Гонконг, Японию или другие страны, где ограничений на покупку криптовалют нет. Вернувшись домой, они продолжают торговать токенами через соцсети. Китайские криптобиржи также адаптировались, перенесли свою деятельность в Японию и другие страны, где открывают новые торговые площадки или сотрудничают с уже существующими. Этот пример показал, что рынок криптовалют способен адаптироваться и находить выходы даже из самых сложных ситуаций.

Власти Китая начали проявлять обеспокоенность из-за стремительного роста спроса на дешевое электричество со стороны биткоин-майнеров. Они считают, что это может привести к сбоям в работе энергетической инфраструктуры в некоторых регионах страны⁶. Ситуация развивалась постепенно: сначала Центробанк Китая выразил свое неодобрение, а затем к проблеме подключились энергетические

² URL: <https://forklog.com/v-silu-vstupilo-reshenie-tsentrobanka-vetnama-o-zaprete-bitkoina/>

³ URL: <https://goo.gl/j6tcDP>

⁴ Селезнев М. Страна восходящего бита. URL: <https://lenta.ru/articles/2017/04/04/japanbit/>

⁵ URL: https://vk.com/oldlentach?w=page-29534144_53269332

⁶ URL: <https://vk.com/club9066006>

компаний⁷. Еще в конце 2017 года СМИ сообщили о введении ограничений на подачу электроэнергии для майнеров в Китае⁸.

В начале января 2018 года правительство Китая выдвинуло ряд предложений, направленных на ограничение быстрого роста майнинг-индустрии. Некоторые чиновники предложили сократить энергопотребление в этом секторе и призвали местные власти способствовать постепенному выходу майнеров из бизнеса. В конце первого квартала 2018 года китайские власти приняли решение окончательно подавить криптовалютный рынок⁹. В рамках этого были введены меры, включая блокировку местных и зарубежных сайтов, которые позволяли проводить транзакции с цифровыми активами. Запрет охватил все аспекты — от деятельности криптобирж и майнинга до проведения ICO, рекламы, а также поисковых запросов и активности в социальных сетях¹⁰.

Ситуация с правовым регулированием криптовалют в Южной Корее далеко не однозначна. В стране криптовалюты официально «легализованы», и ими свободно торгуют на бирже.

Однако с течением времени фискальные интересы властей начали преобладать над рыночными. С 20 января 2018 года в Южной Корее был введен запрет на анонимную торговлю криптовалютами¹¹. Этот шаг вызвал резкую реакцию: почти 100 000 граждан подписали петицию, в которой они обращаются к правительству с просьбой не запрещать торговлю криптовалютами¹².

Правительство Южной Кореи активно занимается правотворчеством в сфере криптовалют и регулярно вводит новые инициативы. Например, недавно стало известно, что власти планируют обязать граждан связывать криптокошельки с банковскими счетами¹³. Этот шаг может существенно ослабить рынок криптовалют, так как одно из основных преимуществ криптовалют — анонимность — будет утрачено.

В Южной Корее начались и первые масштабные проблемы, существенно сказывающиеся на уровне безопасности криптовалют¹⁴.

Обратимся к Европе, поскольку и здесь законодатель озабочен, прежде всего, фискальными идеями: представители ЕЦБ считают, что биткоин-транзакции должны облагаться налогом.

Глава Центрального банка Австрии и представитель ЕЦБ убеждены, что каждый, кто участвует в финансовых операциях с криптовалютой должен быть идентифицирован. Пользователи криптовалют должны платить налог на добавленную

⁷ Центробанк Китая ищет пути ограничения майнинга биткоина в стране. URL: <https://anycoin.news/2018/01/03/pboc-ban-mining/>

⁸ URL: <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a4cd8b29a7947498e79a04f?from=newsfeed>

⁹ Китайские майнеры начали покидать страну под давлением властей. URL: <https://forklog.com/kitajskie-majnery-nachali-pokidat-stranu-pod-davleniemvlastej/>

¹⁰ URL: <https://vk.com/club9066006>

¹¹ URL: <https://bitnovosti.com/2018/01/03/20-yanvaryu-yuzhnaya-koreya-vvoditzapret-na-anonimnyu-torgovlyu-kriptovalyutami/>

¹² URL: <https://bits.media/news/petitsiya-protiv-zaprteta-torgovli-kriptovalyutoy>

¹³ URL: <https://goo.gl/vQokVe>

¹⁴ Гатинский А. Криптовалютная биржа объявила о банкротстве после взлома. URL: <https://www.rbc.ru/finances/19/12/2017/5a38f46d9a7947115bc581bd>

стоимость¹⁵. Ив Мерш (Yves Mersch), член правления Европейского центрального банка (ЕЦБ), заявил, что спекулятивный характер криптовалют создает угрозу глобальной финансовой стабильности. Об этом сообщает Finance Magnates со ссылкой на интервью финансиста немецкой газете Boersen Zeitung¹⁶.

Обратимся к Германии – «двигателю» и донору Евросоюза. Сначала лидеры финансовых регуляторов Германии крайне осторожно и даже прохладно относились к самой идее обращения криптовалют. Однако в конце 2017 г. начались уже более жесткие высказывания, например Бундесбанк исключил принятие официальной европейской криптовалюты, о чем заявил член совета директоров Бундесбанка Карл Людвиг Тиле¹⁷.

На данный момент в Германии биткоин не признан электронной или иностранной валютой. Он относится к категории частных денег, используемых для проведения клиринговых операций. В свою очередь, Центральный банк Хорватии фактически легализовал биткоин, разрешив его использование в стране, но при этом не обязывая, например, магазины принимать криптовалюту в качестве оплаты.

Во Франции пока отсутствует полноценное регулирование обращения криптовалют, хотя они и не запрещены. Это отчасти связано с настороженным или даже негативным отношением значительной части французского общества к криптовалютам. Однако такие примеры не являются сегодня основными. Вопрос легализации криптовалют становится все более актуальным для мировых регуляторов. Например, в Японии биткоин и другие криптовалюты были признаны законными средствами платежа еще в апреле 2017 года. Это означает, что биткоин был официально признан легальной формой оплаты. Правительство Дубая также продвигает инновации, запустив собственную криптовалюту emCash, которая может использоваться для оплаты различных государственных и частных услуг¹⁸.

Теперь обратимся к США. Власти США решили не запрещать виртуальные валюты, а заниматься аккуратным регулированием. Обменные пункты и биткоин-биржи обязаны зарегистрироваться в качестве поставщиков финансовых услуг. Они должны также сообщать правоохранителям о подозрительных транзакциях¹⁹. Косвенным, но очень важным в современном капиталистическом мире, признанием криптовалюты в целом и биткоина в частности как феномена, обладающего не только нынешней, но и будущей потенциальной стоимостью и ценностью, в США, а теперь и в ряде других стран является возможность торговать на будущий курс криптовалюты.

В настоящее время уже появились первые цифровые валюты, получившие суверенную – государственную – поддержку. Утверждение экспертов о наличии государственной поддержки показывает, что бум криптовалют и лежащей в их основе технологии становится слишком масштабным, чтобы его игнорировали центробанки, традиционно курирующие официальное денежное обращение. Цифровым валютам

¹⁵ URL: <http://100bitcoin.ru/predstavitel-ecb-bitkoin-tranzakcii-dolzny-oblagatsya-nalogom/>

¹⁶ Биткоин создает угрозу финансовой стабильности, признали в ЕЦБ. URL: <https://anycoin.news/2018/01/02/btc-the-threat/>

¹⁷ URL: <https://news.mail.ru/economics/32060515/?frommail=1>

¹⁸ URL: <http://www.vestifinance.ru/articles/91883> и <https://vk.com/club9066006>

¹⁹ Селезнев М. Страна восходящего бита. URL: <https://lenta.ru/articles/2017/04/04/japanbit/>

находится все более широкое применение – от спекулятивных транзакций до торговли солнечной энергией.

Следует отметить, что подход США и западного мира к регулированию криптовалютного обращения не менее непоследователен, чем российский. Крупнейшие банки Австралии, наоборот, подтвердили, что не будут мешать клиентам покупать и продавать биткоин с помощью кредитных карт в отличие от позиции американских и британских коллег из Lloyds Banking Group, JP Morgan, Bank of America и Citigroup. Подбодрили глобальный крипторынок вице-премьер Сингапура и министр финансов Южной Кореи, которые вновь исключили введение полного запрета криптовалют. Более того, последний называет блокчейн главной составляющей четвертой технологической революции. Позитивным фактом можно считать и сообщение о том, что израильская алмазная биржа анонсировала выпуск собственной криптовалюты, которая будет обеспечена бриллиантами²⁰. Киргизия готовит эмиссию национальной криптовалюты, которая получила рабочее название GoldenRock. Национальную криптовалюту – эсткойн – запускает Эстония.

История с венесуэльской криптовалютой Petro разворачивается не совсем оптимистично. С одной стороны, действия властей Венесуэлы совпали с заявленными намерениями: 20 февраля 2018 года правительство объявило о начале предварительных продаж токенов Petro, новой криптовалюты страны. Напомним, что Petro основан на блокчейн-платформе Ethereum, использующей стандарт ERC20, о чем свидетельствует официальный документ, опубликованный правительством Венесуэлы в конце января 2018 года.

Однако эксперты отмечают, что хотя Petro и основан на технологии блокчейн, он сильно отличается от существующих криптовалют. Власти Венесуэлы гордятся тем, что это первая криптовалюта, выпущенная суверенным государством, но это утверждение вызывает сомнения. Степан Гершуни, партнер New Mining Company, утверждает, что неправильно называть Petro криптовалютой, поскольку основным признаком криптовалюты является децентрализованность, чего в случае с Petro нет. Эмитент (правительство Венесуэлы) полностью контролирует как выпуск, так и оборот этих токенов, что делает Petro больше похожим на акции или облигации — ценную бумагу, обещающую прибыль в будущем.

Кроме того, в качестве эмитента Венесуэла вызывает большие сомнения. Экономист Хэрри Колвин из Longview Economics отметил, что правительство страны известно своими финансовыми неурядицами, а центральный банк сыграл роль в гиперинфляции. Он добавил, что у инвесторов могут возникнуть серьезные вопросы относительно доверия и прозрачности данного проекта.

Интересная ситуация с биткоином сложилась в Греции еще в 2015 г. Греческие негативные экономические события заставили вновь заговорить о преимуществах биткоина. Многие наблюдатели видят в криптовалюте экономическую панацею и предрекают кардинальную перестройку мировой финансовой системы. Впрочем, вовсе не очевидно, что большие банки и большие правительства проиграли битву с

²⁰ <https://www.rbc.ua/rus/news/izraile-vypustyat-kriptovalyutu-obespechennuyu-1518093394.html>

киберанархистами. В октябре 2017 г. депутаты Верховной рады написали законопроект, который регулирует оборот криптовалют в Украине. Документ № 7183 «Об обращении криптовалюты в Украине» поясняет термин «криптовалюта» – это программный код (набор символов, цифр и букв), который является объектом права собственности и может выступать средством обмена²¹.

История с венесуэльской криптовалютой Petro и криптовалютами в целом показывает несколько интересных и даже противоположных трендов, которые могут повлиять на развитие цифровых валют в мире.

1. **Государственная криптовалюта против децентрализованных:** В случае с Petro, хотя она и строится на блокчейн-технологии, ее децентрализованность, характерная для большинства криптовалют, отсутствует. Это напоминает о том, что Petro скорее является формой ценной бумаги (акции, облигации), чем полноценной криптовалютой. Этот момент выделяется на фоне традиционного понимания криптовалют, как децентрализованных, анонимных и свободных от контроля со стороны правительств и крупных финансовых институттов. В Венесуэле проект, по сути, стал инструментом властей для обхода международных санкций и манипуляций с экономикой, что вызывает сомнения в его успешности.

2. **Критика доверия к эмитенту:** Невозможность доверять государству, которое выпускает криптовалюту, — ключевая проблема, поднятая экспертами. Это также в значительной степени снижает привлекательность Petro как средства обмена или инвестиции, поскольку не вызывает доверия даже у тех, кто знаком с технологией блокчейн. Венесуэльская экономическая ситуация с гиперинфляцией и коррупцией лишь добавляет аргументов против стабильности и надежности таких цифровых валют.

3. **Роль биткоина и криптовалют в кризисных экономиках:** Пример с Грецией и восстановлением интереса к биткоину в 2015 году подчеркивает, как криптовалюты могут восприниматься как альтернатива традиционным финансовым системам, особенно в условиях экономических кризисов, гиперинфляции или экономической нестабильности. В то же время, как показывает практика, правительственные органы, включая центральные банки и парламенты, стараются контролировать этот процесс, что ставит под сомнение долгосрочную способность криптовалют сохранить свою децентрализованную природу.

4. **Регулирование криптовалют:** Законодательные инициативы, такие как проект украинского закона о криптовалютах, показывают, что государства все больше склоняются к введению регулирования этого рынка, что может быть как плюсом (стабильность и защита пользователей), так и минусом (ограничение свободы криптовалют и возможная потеря анонимности). Законы, как в Украине, создают рамки для легализации и регулирования криптовалют, что имеет свои плюсы для бизнеса, но также открывает дорогу для возможных злоупотреблений со стороны властей.

Выводы:

1. **Контроль государства:** Хотя криптовалюты могут теоретически служить инструментом независимости от традиционных финансовых систем, их

²¹ URL: <https://politeka.net/news/519318-nardepy-napisali-zakon-o-kriptovalyutah-chtonuzhno-znat/>

децентрализованный характер всегда будет ставить под вопрос их долгосрочную устойчивость в условиях жесткого государственного контроля.

2. **Прогнозы для цифровых валют:** Проект Petro подтверждает, что криптовалюты, выпущенные государствами, скорее будут восприниматься как финансовые инструменты с ограниченной привлекательностью для пользователей, чем как полноценные деньги.

3. **Будущее криптовалют:** Преимущество по-прежнему остается за децентрализованными криптовалютами, такими как биткоин и эфир, в то время как государственные криптовалюты будут иметь ограниченную роль, вероятно, в качестве средства давления на финансовые рынки и международные санкции.

References:

1. Qiwi начала разработку собственной криптовалюты. URL: <http://lenta.ru/news/2015/09/16/qiwi/>
2. URL: <https://forklog.com/v-silu-vstupilo-reshenie-tsentrobanka-vetnama-o-zaprete-bitkoina/>
3. URL: <https://goo.gl/j6tcDP>
4. Селезнев М. Страна восходящего бита. URL: <https://lenta.ru/articles/2017/04/04/japanbit/>
5. URL: https://vk.com/oldlentach?w=page-29534144_53269332
6. URL: <https://vk.com/club9066006>
7. Центробанк Китая ищет пути ограничения майнинга биткоина в стране. URL: <https://anycoin.news/2018/01/03/pboc-ban-mining/>
8. URL: <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a4cd8b29a7947498e79a04f?from=newsfeed>
9. Китайские майнеры начали покидать страну под давлением властей. URL: <https://forklog.com/kitajskie-majnery-nachali-pokidat-stranu-pod-davleniemvlastej/>
10. URL: <https://vk.com/club9066006>
11. URL: <https://bitnovosti.com/2018/01/03/20-yanvaryu-yuzhnaya-koreya-vvoditzapret-na-anonimnyu-torgovlyu-kriptovalyutami/>
12. URL: <https://bits.media/news/petitsiya-protiv-zaprteta-torgovli-kriptovalyutoyv>
13. URL: <https://goo.gl/vQokVe>
14. Гатинский А. Криптовалютная биржа объявила о банкротстве после взлома. URL: <https://www.rbc.ru/finances/19/12/2017/5a38f46d9a7947115bc581bd>
15. URL: <http://100bitcoin.ru/predstavitel-ecb-bitkoin-tranzakcii-dolzny-oblagatsyanalogom/>
16. Биткоин создает угрозу финансовой стабильности, признали в ЕЦБ. URL: <https://anycoin.news/2018/01/02/btc-the-threat/>
17. URL: <https://news.mail.ru/economics/32060515/?frommail=1>
18. URL: <http://www.vestifinance.ru/articles/91883> и <https://vk.com/club9066006>
19. Селезнев М. Страна восходящего бита. URL:

<https://lenta.ru/articles/2017/04/04/japanbit/>

20. <https://www.rbc.ua/rus/news/izraile-vypustyat-kriptovalyutu-obespechennuyu-1518093394.html>

21. URL: <https://politeka.net/news/519318-nardepy-napisali-zakon-o-kriptovalyutah-chtonuzhno-znat/>

